

agr.
BRIDGES

YES, YOU CAN!
TAK, MOŻESZ!

SILNIEJSI ROLNICY,
BARDZIEJ ROZWINIĘTY
SEKTOR ROLNO-
SPOŻYWCZY, BARDZIEJ
SPRAWIEDLIWE
GOSPODARKI
EUROPEJSKIE

WPROWADZENIE

Szybko rozwijająca się uprzemysłowienie w Europie, transport na duże odległości, urbanizacja i postęp techniczny umożliwiły wzrost masowej dystrybucji w ciągu ostatniego półwiecza, oferując korzyści i bardziej komfortowe zachowania zakupowe dla użytkowników końcowych; rozwój ten miał jednak wpływ na siłę przetargową poszczególnych producentów, nie równoważąc ich pozycji w łańcuchu dostaw rolno-spożywczych i obniżając dochody.

Ze względu na najnowsze trendy w zakresie konsumpcji, mniejszą ilość odpadów i lepszej jakości produkty alternatywne, odnowione zainteresowanie konsumentów zakupem bezpośrednim

zwiększyło ponowne wykorzystanie krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁDŻ, z ang. Short Food Supply Chains - SFSC) (Innowacyjne Zarządzanie Krótkim Łańcuchem Dostaw Żywności EIP-AGRI Focus Group, 2015). Niemniej jednak, potencjalne zapotrzebowanie jest dalekie od zaspokojenia, ponieważ nadal istnieje wiele możliwości wzrostu i zwiększania konkurencyjności. Jest to związane z brakiem współpracy między rolnikami, różnicą w poziomie produkcji, systemami dystrybucji, sezonowym charakterem produkcji oraz niedopracowanymi technikami i infrastrukturą marketingową mogącymi zwiększyć wartość dodaną lokalnej żywności.

OPIS PROBLEMU

Różne modele SFSC często mają problemy ze względu na niedobór siły roboczej. Aby to zrekompensować, osoby prowadzące działalność będą próbowały regularnie wykonywać wiele codziennych czynności, co może prowadzić do „wypalenia” (Kneafsey et al., 2013). Aby przetrwać to wspólne wyzwanie, niezbędna jest współpraca między podmiotami SFSC, ponieważ relacje między nimi ukierunkowane na tworzenie wartości odgrywają ważną rolę w rozwoju krótkiego łańcucha dostaw. Brak zaufania między podmiotami ze względu na brak platform komunikacyjnych do wymiany doświadczeń oraz przeszkody związane z poszukiwaniem potencjalnych partnerów mających wspólne cele może podważyć ducha współpracy i prawdopodobieństwo budowania wspólnych przedsięwzięć (Kvam i Bjørkhaug, 2015).

Komisja Europejska (KE) podkreśliła problem braku umiejętności współpracy i niski poziom inteligentnej organizacji wśród rolników (Komisja Europejska, 2013). Łączenie inicjatyw współpracy i podtrzymywanie motywacji kluczowych podmiotów może być trudne (Galli i Brunori, 2013; Mount et al., 2013) ponieważ podziały między różnymi grupami interesów w celu określenia podstawowego kierunku krótkich łańcuchów dostaw są widoczne, co prowadzi do utrudniania współpracy między producentami (Hassanein, 2003; Ribeiro et al., 2020).

Zarządzanie dynamiką wewnętrzną, zakresem wpływów i dominującymi opiniami jest czasem problematyczne i często może hamować innowacyjność i wzrost SFSC (Kirwan et al., 2013).

Komisja Europejska ma na celu wspieranie globalnego przejścia na zrównoważone systemy rolno-spożywcze poprzez politykę handlową i instrumenty współpracy międzynarodowej, by przyspieszyć przejście na sprawiedliwe, zdrowe i przyjazne dla środowiska systemy związane z żywieniem, takie jak usługi doradcze, instrumenty finansowe oraz programy badań i innowacji w celu opracowania rozwiązań testowych, przezwyciężenia barier i uwolnienia nowych możliwości rynkowych.

Wśród najistotniejszych usług doradczych, które mają zostać wdrożone, należy wymienić inicjatywy współpracy, takie jak dokumentowanie i dzielenie się dobrymi praktykami, aby umożliwić podmiotom działającym w sektorze SFSC korzystanie z doświadczeń innych producentów w ramach wzajemnego uczenia się oraz wykorzystanie tej wiedzy w celu zwiększenia ich możliwości. W przypadku, gdy raporty Dobrych Praktyk są niedoceniane, można nie dostrzec pozytywnych doświadczeń i utracić możliwości skorzystania z udoskonalonych form działania, co może prowadzić do braku ich powszechnego stosowania.

CEL UDANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH PROJEKTU AgroBRIDGES

Dążenie do przewyciężenia opisanych powyżej barier (omówionych szczegółowo w sprawozdaniu agroBRIDGES na temat europejskiej i regionalnej analizy potrzeb i barier producentów i konsumentów), rozwój świadomości i szkolenia są niezbędne dla producentów, by mogli się zapoznać ze szczegółami SFSC i stosowali z sukcesem zasady krótkiego łańcucha dostaw. Jest to także istotne w celu zdobycia cennej wiedzy, która może zainspirować do powielania udanych rozwiązań oraz promować współpracę i wspólne inicjatywy.

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (2013) „dobra praktyka” to nie tylko praktyka, która działa, ale praktyka, która działa dobrze i daje oczekiwane rezultaty; dlatego też jest zalecana jako model. Celem tej białej książki jest przedstawienie najlepszych praktyk, które zostały określone podczas warsztatów współtworzenia projektu agroBRIDGES, przedstawienie wytycznych dotyczących sposobów ich wykorzystania oraz motywowanie do wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu wartości produktów spożywczych.

Korzyści wynikające z tej białej książki:

- Poznaj główne wnioski i zainspiruj się nimi dzięki uporządkowanej liście przypadków sukcesu.
- Forma opowieści pomagająca lepiej zrozumieć najlepsze praktyki.
- Zwiększenie świadomości dotyczącej olbrzymiego potencjału kryjącego się w upowszechnianiu inicjatyw.

Krótkie łańcuchy dostaw żywności (Short Food Supply Chains - SFSC) stają się w ostatnich dekadach są coraz bardziej powszechne. Powodem jest chęć producentów do poprawy pozycji rynkowej, troska konsumentów o znalezienie w pobliżu zdrowej i uczciwie wycenionej żywności, a także innowacyjna polityka mająca na celu, by regionalne i lokalne systemy żywnościowe były silniejsze i bardziej zrównoważone.

SFSC ewoluują w różny sposób i w różnych obszarach w Unii Europejskiej, dlatego identyfikacja najistotniejszych czynników sukcesu z szerokiego zakresu dobrych praktyk nie tylko obejmie każdy z głównych typów SFSC, ale także kluczowe warunki umożliwiające ich przyjęcie w różnych sytuacjach, co ułatwi ich stosowanie przez szeroką gamę podmiotów SFSC. W trakcie badań prowadzonych przez agroBRIDGES wybrano cztery różne regiony, aby wskazać najlepsze do szerokiego zastosowania przypadki:

- W rejonie Morza Śródziemnego na funkcjonujących pod gołym niebem targach, połączono sprzedaż bezpośrednią produktów z działalnością detalistów, którzy na ogół sprzedają zarówno produkty pochodzące z krótkiego jak i długiego łańcucha dostaw. Obecność producentów w obiektach zadaszonych została zmniejszona z powodu kryzysu lub ich przekształcenia w przestrzeń gastronomiczną związaną z produktami dla koneserów, restauracje i różne rodzaje wyspecjalizowanych sklepów. Z tego powodu niektóre inicjatywy wymagają ponownego uruchomienia takich miejsc dla szerszej rzeszy konsumentów i świadczenia usług promujących gospodarkę obiegu zamkniętego.
- W krajach anglosaskich od lat siedemdziesiątych rolnicy sprzedają z sukcesem produkty na placach targowych przy współuczestnictwie producentów i ze wsparciem rządu.
- W Europie Wschodniej lokalne zaopatrzenie w różnych formach nadal odgrywa istotną rolę, łączy produkcję na potrzeby własne i uprawę w przydomowych ogródkach. Funkcjonują tam zarówno targowiska pod gołym niebem jak i hale targowe, a także załączki zaopatrywania regionu w produkty ekologiczne (CSA) i inicjatywy Okilometrów.
- W krajach skandynawskich i bałtyckich żywiłowy sektor gastronomiczny opiera swoje propozycje na lokalnej produkcji, co sprzyja korzystnemu rozwojowi współpracy.

ROZWIĄZANIE

Oczekuje się, że niniejsza biała księga będzie gromadziła i prezentowała konkretne analizy przypadków zebrane z różnych krajów europejskich, aby podkreślić, że można stworzyć solidne modele biznesowe przy użyciu różnych podejść w celu udowodnienia, że SFSC mają kluczowe znaczenie dla uruchomienia połączeń między producentami a konsumentami, a tym samym dla wzmocnienia pozycji rolników na rynkach europejskich. W białej księdze zaprezentowano dwanaście przykładów sukcesu różnych SFSC w celu podkreślenia ich społecznego, gospodarczego i środowiskowego wpływu na lokalne społeczności. Ponadto różnorodność geograficzna krajów europejskich będzie odzwierciedlona dzięki identyfikacji różnych rodzajów modeli biznesowych SFSC oraz określeniu ich cennego i korzystnego wpływu na ten obszar. Przeanalizowano trzy główne tematy:

Wzajemne korzyści głównych producentów i konsumentów wynikające z SFSC

Dobre praktyki przynoszące korzyści zarówno ogółowi społeczeństwa jak i producentom żywności, miały na celu stworzenie sytuacji korzystnej dla obu stron; większa liczba bezpośrednich kontaktów między konsumentami i producentami przekłada się na opartą na zaufaniu i bardziej przejrzystą współpracę. Bezpośrednie kontakty zwiększają wiedzę producentów na temat rynku dzięki lepszemu zrozumieniu preferencji konsumentów, co jest efektem niezakłóconego przepływu informacji zwrotnej. Innym przykładem wzajemnych korzyści jest targ rolny. Ten typ punktu sprzedaży zapewnia konsumentom dostęp do szeregu świeżych, sezonowych i lokalnych produktów spożywczych w jednym miejscu. Ponadto producenci mają miejsce do sprzedaży produktów bezpośrednio konsumentom, a tym samym czerpią korzyści gospodarcze i mają większą autonomię niż w przypadku konwencjonalnych łańcuchów dostaw.

Praktyki w zakresie edukacji i podnoszenia świadomości

Dobre Praktyki obejmują edukację publiczną, a także zwiększanie ogólnej świadomości dotyczącej SFSC i wynikających z nich wyjątkowych korzyści. Marketing obejmuje wysiłki na rzecz zwiększenia stosowania SFSC i może obejmować między innymi tworzenie marek i etykietowanie. Działania związane z edukacją i marketingiem skupiają się na zwiększaniu świadomości konsumentów na temat korzyści płynących z krótszych łańcuchów dostaw, a także na tym, gdzie i kiedy taką żywność można znaleźć.

Podejście SFSC do zamówień publicznych w biurach, szkołach i szpitalach

Dobre Praktyki w zakresie zamówień publicznych obejmują wsparcie sektora publicznego dla SFSC. Władze lokalne mogą promować zaopatrzenie w żywność za pośrednictwem SFSC dla takich podmiotów jak szkoły lub szpitale. Na przykład przepisy dotyczące zamówień publicznych mogą wyraźnie pozwalać na włączenie lokalnej żywności do przetargów, a nawet tego wymagać.

Hipotetyczne przykłady zastosowania Dobrych Praktyk w każdym z obszarów

**Wzajemnie korzyści
głównych producentów
i konsumentów
wynikające z SFSC**

SFSC oferujące lepszy dostęp do szeregu świeżych, sezonowych i wysokiej jakości produktów spożywczych.

Wspieranie lokalnej gospodarki przez zapewnienie zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego zatrudnienia, przy jednoczesnym zapewnieniu, że pieniądze pozostaną w regionie.

Rozwój bezpośrednich kontaktów między rolnikami i konsumentami, które skutkują wyższym poziomem zaufania konsumentów.
Konsumenty doceniają zwiększoną przejrzystość i możliwość śledzenia pochodzenia produktów związanych z SFSC.

**Praktyki w zakresie edukacji
i podnoszenia świadomości**

Organizowanie wydarzeń społecznych (np. wizyt w gospodarstwach rolnych) w celu stworzenia więzi między rolnikami i konsumentami, by poprawić wzajemne zrozumienie i zwiększyć zaufanie.

Komunikowanie się z konsumentami w celu promowania i dzielenia się wiedzą na temat produktów, przetwórstwa, praktyk rolniczych itp.

Inicjatywy i kampanie edukacyjne mające na celu zwiększenie postrzegania przez konsumentów lokalnej żywności.

**Podejście SFSC do zamówień
publicznych w biurach,
szkołach, szpitalach
i podobnych placówkach**

Wytyczne dotyczące zamówień publicznych wspierające dostarczanie żywności za pośrednictwem SFSC w organizacjach publicznych.

Współpraca i koordynacja między producentami żywności w zakresie logistyki i obowiązujących przepisów.

Przepisy, które określają, że co najmniej pewna część żywności przeznaczonej na posiłki w instytucjach publicznych musi bezpośrednio pochodzić z SFSC.

1. AIRFIELD (DUBLIN, IRLANDIA)

Opis

Organizacja non-profit położona na 38-hektarowej posiadłości obejmującej grunty rolne, lasy, sklep rolniczy, targ rolny, nagradzaną restaurację, ogrody, dom rodzinny i związane z nim budynki, dostarczająca szereg usług i działań w celu podniesienia świadomości i zapewnienia edukacji wielu grupom docelowym.

Zgodnie z metodologią opartą na czterech strategicznych filarach, zapewnia konsumentom zrozumienie wpływu ich wyborów żywieniowych na siebie, rodziny, społeczeństwo jako całość, a ostatecznie na całą planetę. Te cztery filary to:

- a) **Filar podtrzymujący** – Airfield jako cenne źródło finansowania działalności charytatywnej.
- b) **Filar łączący** - Wykorzystanie danych dotyczących żywności i rozwiązań technicznych w celu nakłonienia klienta do dokonywania wyborów żywności, które przynoszą korzyści ludziom, planecie i finansom.
- c) **Filar angażujący** – Zwiększenie zasięgu i wpływu poprzez zaangażowanie w działania w sieci i w społeczności.
- d) **Filar współpracy** – Współpraca z innymi organizacjami charytatywnymi związanymi z żywnością w celu zwiększenia ich zasięgu i wpływu.

Airfield wykorzystuje gospodarstwo rolne jako fundament dla działań edukacyjnych i uświadamiających dostosowanych do wszystkich grup wiekowych. Zapewnia to praktyczny, interaktywny i przyjemny sposób uczenia się. Współpracując z partnerami, np. z Radą nauczycielską, informuje o kształcie programu, zwiększa zaufanie rodziców i innych osób poszukujących tego typu rozwiązań, jak również udostępnia kanał dla potencjalnych użytkowników końcowych. Wykorzystuje również brytyjski program charytatywny LEAF zwany „Czasem rolnika”, aby uzyskać dostęp do cyfrowej platformy łączącej nauczycieli, dzieci i rolników. Za pośrednictwem tej platformy dzieci mają bezpośrednio z sal lekcyjnych możliwość regularnego kontaktu z wybranymi rolnikami. Dzięki temu mogą zadawać pytania, dzielić się wiedzą i w „w czasie rzeczywistym” rozumieć problemy, z którymi codziennie spotykają się rolnicy/producenci.

Cel

Wzajemne korzyści głównych producentów i konsumentów wynikające z EFSC

Sektor

Mięso, owoce i warzywa, produkty piekarnicze, nabiał

IT

a) internetowa platforma cyfrowa, która łączy rolników z dziećmi w szkołach za pośrednictwem [LEAF](#) i b) [Evocco](#) – Narzędzie wyszukiwujące, które ułatwia konsumentom dokonywanie bardziej zrównoważonych wyborów żywieniowych

Podmioty

Rada nauczycielska, LEAF, INDI (Irlandzkie Stowarzyszenie Dietetyków Żywnościowych)

Korzyści

Roczny program członkowski stanowi dla członków motywację, by zarówno oni jak i ich rodziny przez całe życie zdobywały wiedzę na temat żywności. Działania w zakresie podnoszenia świadomości i edukacji są na tyle praktyczne, na ile jest to możliwe.

Spostrzeżenie ze strony agroBRIDGES

Jennifer Attard z MTU: *„Airfield to znakomita firma, ponieważ nie tylko zapewnia zrównoważoną opcję żywności, ale nieustannie stara się zachęcać więcej osób do zrozumienia korzyści płynących ze zrównoważonych systemów żywnościowych. Dzieci są przyszłością, więc atrakcyjne, interaktywne metody, które zachęcą do zrównoważonego nastawienia umysłu, mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonej przyszłości”*

2. BIOVALVERDE (SEWILLA, HISZPANIA)

Opis

Integracyjna spółka non-profit promowana przez Cáritas Diocesana de Sevilla. Dąży do angażowania ludzi znajdujących się w sytuacji ryzyka wykluczenia społecznego, a także do podniesienia świadomości i zwiększenia uczciwej i zrównoważonej konsumpcji poprzez wykorzystanie, między innymi, gospodarstwa ekologicznego o powierzchni 30 hektarów. Współpraca z innymi rolnikami ekologicznymi i dystrybucja produktu przy zastosowaniu podejścia opartego na SFSC.

Około 90% sprzedanych produktów jest uprawianych/produkowanych w regionie, a 100% z nich pochodzi z kraju i upraw ekologicznych. BIOALVERDE w celu zapewnienia stabilnej i szerokiej gamy produktów oraz podejścia korzystnego dla wszystkich stron poprzez system wartości, który mógłby zapewnić lojalność klientów i rentowność rolników:

- a) wytwarza i sprzedaje produkty,
- b) kupuje produkty od innych ekologicznych rolników,
- c) współpracuje z innymi lokalnymi dystrybutorami w celu zapewnienia sprzedaży wszystkich produktów i uniknięcia marnotrawstwa żywności.

Cel

Wzajemne korzyści głównych producentów i konsumentów wynikające z SFSC

Sektor

Warzywa

IT

Sklep internetowy: [Inicio](#) | [Bioalverde \(mientidad.com\)](#)

Podmioty

Lokalni rolnicy, organizacje charytatywne, stowarzyszenia non-profit, konsumenci

Korzyści

Model konsumpcji tej społeczności prowadzi do sytuacji ubóstwa i wykluczenia. Bioalverde stosuje się do zasad Gospodarki Społecznej i Solidarnej, która na pierwszym miejscu stawia ludzi, środowisko i zrównoważony rozwój. Gospodarka może mieć ludzkie oblicze, a BIOALVERDE to potwierdza: zmienia wartości, które doprowadziły nas do obecnej sytuacji. Promuje inicjatywę transformacyjną, która ma na celu umieszczenie ludzi w centrum.

Zasadnicze znaczenie ma to, aby uświadomić sobie, jaką siłą transformacyjną mają nasze wybory w odniesieniu do różnych produktów, które spożywamy. Domaganie się produktów pochodzących z procesów, które szanują prawa człowieka i środowisko oraz prowadzą do zrównoważonego stylu życia, jest koniecznym krokiem w kierunku radzenia sobie z wykluczeniem i ochrony wszystkich zasobów naturalnych.

1) BIOALVERDE tworzy dostosowany do potrzeb plan we współpracy z każdym rolnikiem, aby mógł zrozumieć harmonogram wytwarzania dla każdego produktu oraz możliwości przechowywania i logistyki potrzebne do dystrybucji produktu w jak najlepszym stanie.

2) BIOALVERDE tworzy sieć lokalnych inicjatyw SFSC, które mogłyby zapewnić popyt na tyle duży, aby zagwarantować rentowność rolników. Razem dostosowują one terminy i wielkość produkcji do potencjalnego popytu, by można było podjąć decyzję, czy warto dany produkt rozwijać.

3) BIOALVERDE uważa, że podejście lokalne musi być uwzględnione we wszystkich działaniach związanych z komunikacją i rozpowszechnianiem informacji skierowanej do konsumentów, w tym w odniesieniu do kontaktów bezpośrednich, wizyt na polach uprawnych, gotowania itp. Organizacja wykorzystuje każdą dostępną możliwość, by zacieśnić więzi między rolnikami a konsumentami.

Spostrzeżenie ze strony

agroBRIDGES *„BIOALVERDE, podnosząc świadomość ludzi, jest znakomitym przykładem łączenia celów integracji społeczno-zawodowej osób w każdej sytuacji, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również promowania uczciwej, zrównoważonej, ekologicznej i odpowiedzialnej konsumpcji poprzez krótkie łańcuchy dostaw żywności. Bioalverde promuje zasady Gospodarki Społecznej i Solidarnej, która na pierwszym miejscu stawia ludzi, środowisko i zrównoważony rozwój”.first.”*

3. FRU MOLLERS MOLLERI (DANIA)

Opis

FRU Møllers Mølleri oferuje konsumentowi bardzo szeroką gamę produktów i doświadczeń. Na farmie znajduje się młyn, sklep, lodziarnia i restauracja. Na półkach są ręcznie robione wyroby oparte na składnikach pochodzących z produkcji rolniczej organizacji. Przedsiębiorstwo uprawia zboża i mieli własne ziarno. Wolno obracający się kamienny młyn daje pewność, że mąka jest wypełniona składnikami odżywczymi i ma znakomite właściwości do pieczenia. Przedsiębiorstwo produkuje i sprzedaje świeżo zmieloną mąkę. Od 2007 roku zaprasza gości do Sklepu rolniczego, w którym znajdują się lokalne produkty i wybrane towary z innych części kraju. Można również wziąć udział w kursie gotowania, na którym wykorzystuje się sezonowe lokalne składniki, a także kupić produkty w sklepie internetowym. FRU Møllers Mølleri jest w Danii liderem w tworzeniu ogólnej koncepcji produkcji, przetwarzania, sprzedaży rolnej i doświadczeń dla klientów, która może być atrakcyjna zarówno dla lokalnych mieszkańców jak i ludzi z dalszych okolic oraz turystów. FRU Møllers Mølleri stało się popularnym celem wycieczek.

Cel

Wzajemne korzyści głównych producentów i konsumentów wynikające z SFSC

Sektor

Mięso, owoce i warzywa, zboża, wyroby piekarnicze

IT

Sklep internetowy:

<https://frumollersmolleri.dk/shop/>

Podmioty

Producenci żywności, dystrybutorzy, konsumenci

Korzyści

FRU Møllers Mølleri jest jednym z pierwszych przedsiębiorstw w Danii, które stworzyły ogólną koncepcję produkcji, przetwarzania, sprzedaży rolnej i doświadczeń dla klientów. W sumie zatrudnionych jest 32 pracowników (17 pełnych etatów). Przedsiębiorstwo FRU Møllers Mølleri przyczyniło się do zainteresowania konsumentów lokalną żywnością. Konsumenci mogą kupować lokalnie produkowane i przetwarzane produkty wysokiej jakości w jednym miejscu, a jednocześnie zdobywać doświadczenie. FRU Møllers Mølleri przyciąga zarówno lokalnych mieszkańców jak i ludzi z dalszych okolic oraz turystów. Przedsiębiorstwo stało się popularnym celem wycieczek.

Przedsiębiorstwu udało się stworzyć połączenie sklepów rolnych z atrakcjami turystycznymi. Klienci podróżują do miejsca, w którym mogą mieć pozytywne doświadczenia przy okazji zakupu lokalnych produktów.

Spostrzeżenie ze strony

agroBRIDGES

Big Food by Food & Bio Cluster Denmark: *„FRU Møllers Mølleri jest naprawdę dobrym przykładem inicjatywy, która łączy sprzedaż lokalnych produktów z daniem klientowi pozytywnego doświadczenia. Odwiedzenie FRU Møllers Mølleri to nie tylko zakupy - tutaj zaspokajane są wszystkie zmysły, a wizyta jest doświadczeniem samym w sobie”.*

4. PRZEDSZKOLE „DUZGYNELIS” (WILNO, LITWA)

Opis

Przedszkole „Duzgynelis” to pierwsze prywatne przedszkole w Wilnie (Litwa) założone w prywatnym domu, z małym, zamkniętym dziedzińcem, położone w pobliżu lasu; tworzy to przytulną, ciepłą i zdrową naturalną oazę, w której można produkować żywność dla dzieci. Małe grupy, codzienna produkcja świeżej żywności, indywidualna uwaga, podtrzymanie zapomnianych wartości i rozwijanie zdrowego stylu życia to niektóre z podstawowych wartości przedszkole. Jego model SFSC opiera się na zakupie organicznej żywności od rolników i jej sprzedaży rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym, a także produkcji żywności organicznej oraz dostarczaniu jej do innych przedszkoli. Pieczony w przedszkolu organiczny chleb stał się popularny wśród okolicznych mieszkańców regionu, więc zarówno chleb jak i produkty piekarnicze są również dostępne dla klientów zewnętrznych.

Cel

Wzajemne korzyści dla producentów i konsumentów korzystających z SFSC oraz działania w zakresie edukacji i zwiększania świadomości

Sektor

Wszystkie sektory

IT

Strona internetowa [Duzgynelis](#) i media społecznościowe

Podmioty

Rolnicy, miejscowi konsumenci, przedszkole, dzieci

Korzyści

Konsumenci (rodzice) odbierając dzieci mogą kupować zdrowe produkty. Przedszkole jest również producentem i dystrybutorem własnej żywności dla innych przedszkoli i klientów zewnętrznych.

Budowanie świadomości zdrowego i ekologicznego trybu życia wśród dzieci i rodziców. Nowy model biznesowy jest zgodny ze ideą zrównoważonego rozwoju i naturą. Pomost między rolnikami a konsumentami.

Spostrzeżenie ze strony agroBRIDGES

Katarzyna Rull Quesada (Kowalska) z Unimos Alliance: *“Duzgynelis to świetny przykład na to, jak niewielka, dobra idea może ewoluować do czegoś znacznie większego. Zaczynając od świeżej i zdrowej żywności dla dzieci przedszkole stało się ciekawym przykładem krótkiego łańcucha dostaw dla lokalnej społeczności”.*

5. MBUN (TURYN, WŁOCHY)

Opis

** BUN (w języku piemonckim oznacza to "tylko dobry") to sklep z agro-burgerami korzystający z krótkiego łańcucha dostaw, założony w 2009 roku. Surowiec pochodzi z gospodarstwa Scaglia znajdującego się w Rivoli (prowincja Turyn), które od 1931 roku hoduje piemoncką rasę bydła, a w 1993 roku otworzyło lokalny sklep. M** BUN wykorzystuje tylko mięso zwierząt hodowanych w gospodarstwie i żywionych lokalną kukurydzą, jęczmieniem, pszenicą i paszą: bydła rasy piemonckiej (450 sztuk), trzody chlewnej (180 sztuk), kurczaków (4,000) i królików (600). Jakość mięsa jest certyfikowana i poświadczona, ponieważ gospodarstwo jest członkiem Konsorcjum na Rzecz Ochrony Rasy Piemonckiej (Coalvi) i niedawno uzyskało certyfikat IGP (*Indicazione Geografica Protetta* – oznaczenie wskazujące na powiązanie żywności z danym terenem geograficznym) "Vitellone Piemontese della Coscia". Gospodarstwo jest wysoce ekologiczne i zainwestowało w fotowoltaikę, aby uniezależnić się od zewnętrznych źródeł energii przez 8 miesięcy w roku.

Cel

Praktyki w zakresie edukacji i podnoszenia świadomości

Sektor

Mięso

IT

Strona internetowa do zamawiania w trybie online: [M** BUN | Agrihamburgeria Slow Fast Food a Torino e Rivoli \(mbun. it\)](https://www.m**bun.it/)

Podmioty

Lokalni dostawcy (<https://www.aziendaagricolascaglia.it/>) i regionalne podmioty zajmujące się certyfikacją (<https://www.coalvi.it/>)

Korzyści

W trzech sklepach M**Bun zlokalizowanych w Turynie ponad 92% zakupów jest dokonywanych bez pośredników od dostawców piemontckich w celu zapewnienia jakości i świeżości produktu (chleb na zakwasie, niezamrożone ziemniaki, piwo rzemieślnicze). Szczególną uwagę zwraca się na tradycję, na przykład desery oferowane są w „burni” (słoiku), który nadaje się do ponownego wykorzystania oraz na zrównoważony rozwój: w przypadku zakupu na wynos dostępne są jednorazowe opakowania i torby wykonane z materiałów biodegradowalnych. Dostępne jest specjalne menu dla dzieci, miejsca do zabawy i materiały informacyjne. M** BUN prowadzi działalność promocyjną i społeczną w tym obszarze, zarówno poprzez udział w inicjatywach charytatywnych, jak i poprzez wspieranie stowarzyszeń, które pracują nad projektami na rzecz organizacji charytatywnych. Radio M**BUN, dostępne również przez Internet, promuje najbardziej interesujących artystów z Piemontu i znanych specjalistów dzięki programom na żywo z udziałem gości i dzięki interakcji ze słuchaczami.

Inicjatywa M** to konkurs muzyczny, w którym od około czterech lat na scenie pojawiają się nowe talenty muzyczne. Jakość, dbałość o zrównoważony rozwój i produkty lokalne to mocne strony, które przybliżają producenta do konsumenta. Konsument może znaleźć wszystkie informacje na temat produktu na tablicach prezentowanych w sklepach i istnieje możliwość odwiedzenia gospodarstwa w celu zapewnienia bezpośredniego kontaktu między producentem i konsumentem.

Jest to przedsiębiorstwo typu „slow-fast food”, w którym jakość jest główną wartością, co odzwierciedla się w ludziach, klientach, pracownikach i żywności.

Spostrzeżenie ze strony

agroBRIDGES

*„Inicjatywa M**BUN to doskonały sposób na promowanie wysokiej jakości lokalnych produktów i przybliżanie konsumenta do producenta. Ponadto, w przeciwieństwie do obecnego trendu szybkiej konsumpcji, który izoluje osoby i standaryzuje żywność, ten eksperyment w zakresie zbiorowego żywienia ma na celu tworzenie relacji i podnoszenie świadomości zrównoważonej produkcji lokalnej”.*

6. PODKARPACKIE SMAKI

(RZESZÓW, POLSKA)

Opis

PRO CARPATHIA - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia to utworzona w 2004 roku organizacja wspierająca działalność gospodarczą, mająca na celu ożywienie społeczności i władz lokalnych.

Klaster Podkarpackie Smaki to stowarzyszenie lokalnych producentów tradycyjnej i organicznej żywności regionalnej, oparte na dwóch kryteriach – jakości i tradycji. Klaster został utworzony w styczniu 2013 r. przez 21 podmiotów. Obecnie zrzesza 62 podmioty, które gromadzą producentów produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych, restauracje, winnice, cukiernie i gospodarstwa agroturystyczne.

Klaster koncentruje się również na promocji regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych produktów wytwarzanych w województwie podkarpackim, ich popularyzacji, a także na wspieraniu wspólnego dziedzictwa kulinarnego. Organizacja działa jako pomost do zakupu produktów bezpośrednio od wytwórców i przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego.

Pierwszym działaniem Klastra było stworzenie Szlaku Kulinarnego Podkarpackie Smaki – jedynej aktywnej trasy kulinarnej na Podkarpaciu i jednej z najdłuższych tras kulinarnych w Polsce.

W kilku miejscach na Szlaku Kulinarnym Podkarpackie Smaki można znaleźć specjalnie przygotowaną i oznakowaną półkę Podkarpackie Smaki z regionalną, tradycyjną i ekologiczną żywnością pochodzącą od lokalnych producentów. Klaster prowadzi również sklep mieszczący się w siedzibie Biura Władz Regionu.

W 2020 roku uruchomiono sklep internetowy, a następnie sklep detaliczny i magazyn znajdujący się w Agrohurcie - giełdzie towarów rolnych. Zarówno sklep internetowy jak i stacjonarny oferują świeże produkty pochodzące bezpośrednio od członków klastra.

Cel

Wzajemne korzyści głównych producentów i konsumentów wynikające z SFSC

Sektor

Wszystkie

Podmioty

Rolnicy, producenci i przetwórcy żywności, miejscowi konsumenci, władze lokalne i regionalne

IT

Online platform

<http://www.podkarpackiesmaki.pl/>

Korzyści

Konsumenci mogą kupować zdrowe produkty, tradycyjne i organiczne. Produkty są oznakowane przez certyfikowaną regionalną organizację. Sklep internetowy pozwala na zakup z domu - było to istotne podczas ograniczeń spowodowanych przez Covid-19.

Spostrzeżenie ze strony agroBRIDGES

Tomasz Bober z Unimos Alliance: *“Działalność klastra jest dostosowana do potrzeb konsumentów. Promuje on świeże, lokalne produkty oferowane w sprzedaży bezpośredniej i przez sklep internetowy. Klaster podnosi świadomość klientów i dostarcza im atrakcyjne produkty”.*

7. RECHTSTREEX (ROTTERDAM, HOLANDIA)

Opis

Rechtstreex udostępnia platformę internetową, przez którą konsumenci mogą zamawiać lokalne produkty rolno-spożywcze. Po zebraniu zamówień, miejscowi producenci są informowani, a produkty żywnościowe są odbierane i transportowane z Rechtstreex do centrów dystrybucyjnych. Następnie produkty są wysyłane do regionalnych punktów odbioru, w których konsumenci mogą odebrać swoje zamówienia.

Rechtstreex łączy lokalnych rolników i producentów z ludźmi, którzy chcą jeść bardziej świadomie. W praktyce oznacza to uczciwą cenę dla wszystkich, brak marnotrawstwa żywności i przejrzystość w zakresie miejsca, z którego pochodzi Twoja żywność. Dotyczy to zarówno pochodzenia, produkcji, jak i sposobu określania ceny. Rechtstreex chce, aby świeża i zdrowa żywność z regionu była dostępna dla wszystkich.

Cel

Wzajemne korzyści głównych producentów i konsumentów wynikające z SFSC

Sektor

Wszystkie

IT

Sklep internetowy:

<https://www.rechtstreex.nl/>

Podmioty

Projektanci stron internetowych/zarządzający, producenci, przewoźnicy, centra dystrybucji; miejscowi dystrybutorzy („wijkchafs”) i punkty odbioru

Korzyści

Platforma internetowa z lokalnymi punktami odbioru ułatwia konsumentom zamawianie różnych regionalnych produktów spożywczych oraz odbiór zamówień w pobliżu ich domów.

Główną korzyścią dla producentów jest to, że mają oni wyższy udział w ostatecznej cenie sprzedaży niż w przypadku korzystania z kanałów konwencjonalnych; dzięki temu mogą zwiększyć wielkość sprzedaży i bezpośrednio dotrzeć do konsumentów. Dla konsumentów główne korzyści to dostęp do lokalnie produkowanej żywności, możliwość łatwego znalezienia informacji o pochodzeniu żywności i producencie za pośrednictwem platformy Rechtstreex oraz możliwość odbioru różnych produktów spożywczych (owoców i warzyw, produktów mlecznych, mięsa itp.) z jednego punktu odbioru w ich sąsiedztwie. System zmniejsza również ilość odpadów żywnościowych, ponieważ dostawy są przygotowywane na podstawie zamówień konsumentów

Spostrzeżenie ze strony agroBRIDGES

Liesbeth Dries z Wageningen University: *“Sukces Rechtstreex można wyjaśnić tym, że jest to system silnie zorientowany na popyt, który korzysta z połączenia wygody (lokalne punkty odbioru) z obszernym asortymentem (dzięki angażowaniu wielu producentów z różnych sektorów)”.*

8. REKO FOOD COLLECTIVE (FINLANDIA)

Opis

Model handlu detalicznego i dystrybucji REKO jest jednym z najstynniejszych przykładów lokalnego kolektywu żywnościowego w Finlandii, który oferuje konsumentom sposób zamawiania produktów bezpośrednio od producenta, bez potrzeby korzystania z pośrednika. Koncepcja REKO powstała w Finlandii w 2012 r. i rozprzestrzeniła się na czternaście krajów i cztery różne kontynenty. Lokalne kolektywy REKO działają za pośrednictwem Facebooka (FB) jako zamknięte grupy, w których uzgadniane są zamówienia i dostawy. Każdy może dołączyć do grupy na FB. Zazwyczaj w grupie FB działa kilku konsumentów jako moderatorzy. Moderatorzy akceptują konsumentów i producentów, którzy chcą się przyłączyć. Konsument i producent/sprzedawca uzgadniają z wyprzedzeniem zamówienie na grupie FB, a w momencie dostawy konsument odbiera zamówiony produkt i za niego płaci. Często większa liczba gospodarstw domowych składa wspólne zamówienie na żywność bezpośrednio od producenta. Grupy są prowadzone przez wolontariuszy, którzy nie otrzymują za to wynagrodzenia. Producent informuje o towarach, które sprzedaje na grupie FB około tydzień przed dystrybucją, w tym o zaakceptowanej metodzie płatności i terminie zamknięcia zamówienia.

W informacji określa się cenę każdego produktu. Kupujący odpowiadają na ogłoszenie producenta o sprzedaży, aby określić, jakie produkty i w jakiej ilości chcą zamówić. Porozumienie jest wiążące dla obu stron. Zamówienia składane są w różnych odstępach czasu i mogą być odbierane albo od producenta, albo z miejsca uzgodnionego z producentem. W dystrybucji są sprzedawane tylko te produkty, które zostały zamówione na zamkniętej grupie FB.

Cel

Wzajemne korzyści głównych producentów i konsumentów wynikające z SFSC

Sektor

Wszystkie

IT

Kanały mediów społecznościowych

Podmioty

Miejscowi rolnicy i producenci żywności, konsumenci

Korzyści

Rolnicy mogą kontaktować się bezpośrednio z konsumentami, oferować świeże produkty wysokiej jakości i uzyskiwać za nie lepsze ceny. Konsumenti mogą łatwo kupić lokalną żywność (także organiczną) i nabyć ją bezpośrednio od producentów (wspierając małe lokalne podmioty gospodarcze).

Kolektywy REKO promują popyt i produkcję etycznej, najlepiej organicznej lub wolnej od GMO, czystej lokalnej żywności od małych producentów. REKO sprzedaje wyłącznie żywność i produkty uboczne. W dystrybucji są sprzedawane tylko te produkty, które zostały zamówione na zamkniętej grupie FB. Konsument i producent/sprzedawca uzgadniają

z wyprzedzeniem zamówienie na grupie FB, a w momencie dostawy konsument odbiera zamówiony produkt i za niego płaci.

Bezpośredni kontakt z konsumentami i producentami podczas dystrybucji poprawia przejrzystość i zwiększa zaufanie konsumentów. Dostępne produkty muszą być wyraźnie i uczciwie opisane na FB. W przypadku klientów, uczestnictwo nie wymaga regularnych subskrypcji. Producent nie musi również oferować swoich produktów na każdym etapie dystrybucji. Działania oparte są o dobrowolne uczestnictwo. Model łączy lokalnych producentów i tworzy sieci

Spostrzeżenie ze strony

agrobRIDGES

Kulju z VTT: *“REKO Food Collective to łatwy sposób zarówno dla producentów i konsumentów, by oferować/kupować lokalną żywność. Pandemia Covid-19 zwiększyła zainteresowanie konsumentów rozwiązaniami przyjaznymi dla środowiska oraz lokalnymi i krajowymi produktami. Konsumenti są również coraz bardziej skłonni wspierać lokalnych producentów żywności.”*

9. SVAIGI (ŁOTWA)

Opis

Sklep internetowy www.svaigi.lv to sklep spółdzielczy, w którym produkty oferują drobni rolnicy i producenci żywności z całej Łotwy. Oprócz żywności oferuje również ekologiczne środki czyszczące, kosmetyki, opakowania i produkty dla zwierząt domowych. Istnieje możliwość zamówienia regularnych dostaw różnych koszy (za pośrednictwem modelu opartego na subskrypcji) z sezonowymi produktami rolniczymi. Sklepy internetowe mają kanały obsługi klienta (e-mail, telefon, aplikacje do rozmów, media społecznościowe itp.). Zarządzanie relacjami z klientami odbywa się zdalnie, chyba że występują poważne zastrzeżenia wymagające bezpośredniego spotkania. Idea ta rozpowszechnia się, ponieważ rozwiązania cyfrowe stają się coraz bardziej popularne w sprzedaży żywności. Chociaż bezpośrednia komunikacja jest częścią kultury sprzedaży, tradycyjne targi rolne również częściowo zastosowały rozwiązania cyfrowe, aby przeciwdziałać skutkom Covid-19.

Cel

Wzajemne korzyści głównych producentów i konsumentów wynikające z SFSC

Sektor

Wszystkie

Podmioty

Rolnicy i sklep internetowy. Firma kupuje bezpośrednio od rolników i sprzedaje klientom

IT

Platforma internetowa i media społecznościowe

Korzyści

Młodzi profesjonalści szukają zdrowej i świeżej żywności, ale nie mają czasu chodzić na tradycyjny targ rolny. Czas pandemii Covid-19 był idealny dla rozwoju tego typu sprzedaży.

Model ten zaspokaja potrzeby mieszkańców miast, ponieważ umożliwia im dostęp do świeżych produktów bez inwestowania zbyt wiele czasu na osobistą wizytę na targu rolnym lub w sklepie. Ponadto, łatwo jest kompletować koszyk z dostępnego zakresu produktów lub wybrać koszyk wstępnie skompletowany, jeszcze bardziej skracając czas. Z powodu dzisiejszego „braku czasu” jest to dobre rozwiązanie, które umożliwia kupno takich samych produktów, jak na targu rolnym, a dodatkową korzyścią jest dostępność 24/7 (z ograniczonym czasem dostawy).

Spostrzeżenie ze strony agroBRIDGES

Anna Bialik z UNIMOS Alliance: *“SVAIGI łączy tradycję z nowoczesną technologią. Oferuje produkty od drobnych rolników z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań. Rosnący popyt na produkty ekologiczne i konieczność zmiany sposobu, w jaki ludzie kupują podczas pandemii Covid-19 to wyzwania, z którymi Svaigi sobie znakomicie radzi, zapewniając sobie dynamiczny rozwój”*

10. TELARAKI (SALONIKI, GRECJA)

Opis

Telaraki.com to nowy start-up z siedzibą w Salonikach w Grecji, który sprzedaje wysokiej jakości i przystępne cenowo świeże owoce i warzywa lokalnym klientom na zasadzie subskrypcji. Klienci mogą kupić pakiety subskrypcji na stronie internetowej telaraki.com, aby regularnie zamawiać owoce i warzywa w ustalonej cenie i otrzymywać je w drewnianych pudełkach. Możliwe są również zamówienia jednorazowe. Klienci mogą wybrać od 4 do 12 pozycji z katalogu owoców i warzyw oraz z szerokiej gamy produktów sezonowych, a algorytm oblicza ilości odpowiadające kwocie subskrypcji. Zakres zamówienia może być zmieniany co tydzień. Subskrypcja jest możliwa w pakietach indywidualnych, dla par i rodzinnych.

Większość owoców i warzyw jest dostarczana przez lokalnych hurtowników; są one ręcznie sprawdzane, aby zapewnić najwyższą jakość produktu pod względem smaku i wyglądu. Po to, by produkty dostarczane klientom były jak najświeższe, strona internetowa akceptuje cotygodniowe zamówienia, a dostawy są realizowane w dni robocze. Dzięki temu zapotrzebowanie na składowanie jest niewielkie, a odpady

żywnościowe minimalne. Ponadto opakowanie jest wykonane z papieru lub drewna co pozwala uniknąć degradacji środowiska w efekcie stosowania tworzyw sztucznych.

Sektor

Owoce, warzywa, zioła

Cel

Wzajemne korzyści głównych producentów i konsumentów wynikające z SFSC

IT

Start-up jest w dużym stopniu wspierany przez stronę internetową, ponieważ składanie zamówień, komunikacja i sprzedaż są realizowane głównie za pośrednictwem sklepu internetowego. Strona internetowa zawiera inteligentne funkcje, w szczególności dotyczące pakietów subskrypcji oferowanych klientom; algorytm oblicza ilości produktów i pilnuje, aby klient dokonywał wyborów w ramach budżetu pakietu subskrypcji

Podmioty

Hurtownicy; producenci; konsumenci; właściciele stron internetowych

Korzyści

Start-up ma na celu zaspokojenie potrzeb zapracowanych osób, które nie mają czasu na częstą wizytę w sklepie spożywczym, a także potrzeb tych, którzy muszą kontrolować budżet, jaki przeznaczają na żywność. Ponadto większość konsumentów nie wie, jak samodzielnie wybierać wysokiej jakości żywność i korzysta z długiego doświadczenia związanego z owocami i warzywami, jakie mają właściciele telaraki.com.

Klienci kupujący pakiety subskrypcji korzystają z możliwości wyboru świeżych sezonowych owoców i warzyw biorąc pod uwagę jakość, smak i trwałość, a także z wygodnej i niewymagającej dodatkowego wysiłku formy

Klienci korzystają ze stałych cen jednostkowych dla wszystkich produktów objętych dostawą. Model sprzedaży oparty na subskrypcji może zaoferować dystrybutorom możliwość efektywnego planowania dostaw produktów dla klientów, bez konieczności inwestowania w kosztowny sprzęt do konserwacji i przechowywania, gdyż dzięki temu docierają oni do większej liczby klientów.

Podsumowując, Telaraki oferuje sprzedaż na zasadzie subskrypcji oraz stałe ceny produktów wysokiej jakości dla konsumentów. Strona internetowa umożliwia korzystanie z inteligentnych funkcji i jest przyjazna dla użytkownika. Firma Telaraki zapewnia minimalny wpływ na środowisko i ograniczenie

Spostrzeżenie ze strony

agroBRIDGES

AgroBRIDGES w oparciu o badania Eftymiadou z Q-PLAN: ***“Sklepy internetowe oferujące lokalnie produkowane świeże wyroby, stanowią doskonałą okazję dla greckich klientów do ponownego nawiązania kontaktu z lokalnymi producentami, mając jednocześnie korzyści wynikające z łatwych i wygodnych zakupów, które są niezbędne do zaspokojenia potrzeb współczesnego konsumenta.”***

11. LE CLOS FRÉMUR (FRANCJA)

Opis

Gospodarstwo Clos Frémur ma 4 hektary sadu z żyznymi, pulchnymi i wilgotnymi glebami zlokalizowanymi przy zbiegu Loary i rzeki Maine. Le Clos Frémur oferuje kosze z produktami. Można przez internet zamówić pojawiające się w danym tygodniu sezonowe produkty lokalne lub, jeśli jest to preferowane, istnieje opcja subskrypcji dla zamówień cyklicznych. Istnieje również możliwość wynajmu części terenu konsumentom. Krótko mówiąc, ten model biznesowy proponuje dla członków stowarzyszenia i abonentów utworzenie terenu do spotkań, promując w ten sposób obszar służący edukacji i nawiązywaniu kontaktów o powierzchni 500 m².

Cel

Praktyki w zakresie edukacji i podnoszenia świadomości

Sektor

Wszystkie

Podmioty

Konsumenci, producenci

IT

Strona internetowa

Korzyści

Cele stowarzyszenia „La Cueillette du Clos Frémur” to:

- Zebranie świadomych konsumentów, którzy chcą zaangażować się w miejską działalność rolniczą.
- Oferowanie indywidualnie zbieranych sezonowych warzyw i owoców lokalnym mieszkańcom bez pośredników, po uczciwej cenie i bez kosztów zbiorów.
- Promowanie zrównoważonego, społecznie sprawiedliwego i ekologicznie zdrowego rolnictwa.
- Wzmocnienie więzi społecznych, międzygeneracyjnych i międzykulturowych.

Teren o powierzchni 500 m² został zarezerwowany dla członków stowarzyszenia i abonentów, by służył jako miejsce spotkań i edukacji.

Spostrzeżenie ze strony agroBRIDGES

Pauline Bodin z VEGEPOLYS VALLEY: *„La Cueillette du Clos Frémur jest najprostszym sposobem na realizację SFSC, gdyż znajduje się na terenie sadów i zapewnia bezpośredni kontakt z produktem i wytwórcami. Dla mnie nie ma lepszego sposobu, aby zrozumieć wartość żywności niż wtedy, gdy sam ją zbierasz. To miejsce pomaga ludziom za niewielką cenę zrozumieć, co jedzą.”*

12. SPÓŁDZIELNIE KOBIET (TURCJA)

Opis

Kobiece spółdzielnie oferują rozwiązania wspólnych problemów istniejących na szczeblu lokalnym i krajowym, z którymi trzeba się zmierzyć, zwłaszcza w czasach pandemii Covid-19 i odgrywają ważną rolę w rozwoju SFSC poprzez tworzenie wartości społecznych i gospodarczych.

IT

Działania PR rozpoczną się od kwietnia 2022 r

Sektor

Sektor prywatny (owoce i warzywa), rząd i organizacje pozarządowe (spółdzielnie)

Korzyści

Jest to jedno z głównych narzędzi promocji SFSC w Turcji, zwłaszcza dla kobiet odgrywających aktywną i wiodącą rolę w tym procesie. Głównym celem jest zachęcanie kobiet do przedsiębiorczości w sektorze rolnictwa oraz wspieranie rozwoju kobiet-rolników.

Cel

- A. Wzajemne korzyści dla producentów i konsumentów SFSC;
- B. Świadomość edukacyjna; lub
- C. Publiczne zamówienia w zakresie SFSC

Podmioty

Działania firmy Kerevitaş można wykazać jako przykład najlepszych praktyk

w Turcji. Kerevitaş A.S. została założona w 1970 r. w Bursie i jest pionierem w produkcji mrożonej żywności, a także pierwszą turecką firmą w sektorze detalicznym tego typu żywności. W 2021 r. firma rozpoczęła współpracę z Ministerstwem Rolnictwa i Leśnictwa Republiki Turcji w celu zapewnienia kobietom-rolnikom możliwości wykorzystania szans powstających w ramach łańcucha dostaw. Priorytetem jest dostarczanie surowców rolnych do fabryki poprzez najkrótszą sieć łańcucha dostaw.

Prowincja Eskişehir została wybrana jako pilotażowa do współpracy przede wszystkim ze spółdzielniami rolniczymi kobiet. Rozpoczęły się prace nad kontraktowaniem płodów rolnych i zaopatrywaniem w surowce od kobiet-rolników prowadzących działalność w ramach spółdzielni. Ustanowiono model roboczy mający na celu zapewnienie wsparcia doradczego kobietom-rolnikom na wszystkich etapach procesu, od siewu do zbiorów. Projekt będzie realizowany we współpracy z sektorem publicznym, organizacjami pozarządowymi i firmami prywatnymi.

Spostrzeżenie ze strony agroBRIDGES

Begum Mutus z Sabri Ulker Vakfi : *“Model opiera się na zasadzie gwarantowanego zakupu i jest coraz bardziej powszechny w całej Turcji. Wspieranie produkcji gospodarczej od siewu do zbiorów zachęci kobiety do prowadzenia działalności gospodarczej, a wsparcie ekspertów w dziedzinie rolnictwa w trakcie całego procesu produkcyjnego utoruje drogę do rozpowszechniania dobrych praktyk rolniczych w całym kraju. Fakt, że regiony pilotażowe są wybierane na podstawie zasady najkrótszego łańcucha dostaw, będzie wspierać zarówno rozwój środowiskowy, jak i gospodarczy. Podnoszenie świadomości jako dobrej praktyki tych badań będzie miało pozytywny wpływ i zainspiruje inne spółdzielnie i przedsiębiorstwa do stosowania podobnych praktyk w tym sektorze”*

PODSUMOWANIE

Na podstawie dwunastu przykładów sukcesu przedstawionych w białej księdze można stwierdzić, że istnieje wiele sposobów tworzenia zrównoważonych modeli biznesowych opartych na krótkich łańcuchach dostaw. Niektóre z nich to sprzedaż przez internet, wykorzystanie cyfrowych mediów, oferowanie żywności typu fast food bazującej na lokalnych produktach lub rozwój turystyki kulinarnej. To tylko kilka przykładów tego, w jaki sposób możesz jako rolnik i właściciel marki, mieć możliwość nawiązania kontaktu z konsumentami w celu dostarczania wysokiej jakości produktów i zapewnienia w dłuższej perspektywie zrównoważonego rozwoju Twojej firmy. Interaktywny katalog zawierający więcej przykładów dobrych praktyk i przykładów sukcesów można znaleźć na stronie internetowej AgroBRIDGES ([kliknij tutaj](#)).

Inspirujące przypadki sukcesu to jedna z najlepszych wspólnych inicjatyw, które mają na celu pokazanie wielu dostępnych opcji umożliwiających rolnikom i producentom bezpośrednio dostarczanie informacji społeczności. Można je wykorzystać do rozwijania podobnych praktyk w oparciu o specyfikę każdego regionu.

Mamy nadzieję, że te przypadki sukcesu zainspirowały Cię do tego, a jeśli zastanawiasz się, czy uda Ci się osiągnąć sukces, naprawdę wierzymy, że „TAK, MOŻESZ!”.

agr.
BRIDGES

The logo for 'agr. BRIDGES' is located in the bottom right area. It consists of the lowercase text 'agr.' followed by a circular icon containing a stylized landscape with a sun or moon and a bridge. Below this, the word 'BRIDGES' is written in a clean, uppercase, sans-serif font. A horizontal yellow line is positioned to the left of the text, extending from the left edge of the page towards the 'agr.' part of the logo.